

KAVSAR TURDIYEVA IJODIDA VATAN MADHI

Karomatov Akbar

CHDPI Gumanitar fanlar fakulteti 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.n,dotsent T.SABITOVA

Annotasiya: Bolalar adabiyotining taniqli vakili Kavsar Turdiyeva ijodida vatan madhi va bolalar ongida vatan tushunchasini shakillantirishda shoira ijodining o'zini haqida.

Tayanch so'zlar: Vatan, Madh, Amir Temur, Temuriy malikalar, Ajdodlar, Allomalar, Tayyoragoh.

Vatanimga qudrat bergin, xudoyim,

U meni asrasin panohlarida.

(Kavsar Turdiyeva)

O'zbek bolalar adabiyotining taniqli vakili Kavsar Turdiyeva ijodida turli janrlarda yaratilgan odob-axloq namunalari topish mumkin. Ular turli ko'rinishda— She'r, rivoyat vahokazo ko'rinishda namoyon bo'lsada ularning maqsadi bitta, ya'ni Kavsar Turdiyevaning million-million jajji farzandlarini katta hayot ostonasiga qadam qo'yishga tayyorlash va yoshlik deya atalmish umr bahorida bolalarning beg'ubor qarashlariga gard ham qo'ndirmasdan unib-o'sishiga bo'lgan jonkuyarlikdir.

Shoira har bir ijod namunasida bolalarning ruhiy dunyosini yoritish bilan birga, kattalarning ham bolalar dunyosiga mas'uliyat bilan qarashga chaqiradi. Bu esa, albatta, katta hayotga qadam qo'yib borayotgan yoshlarning kuni kelib farzand tarbiyasiga ham e'tiborli va usta qilib tarbiyalashi bilan ahamiyatlidir. Bu shoira ijodining bir tomoni bo'lsa, Kavsar Turdiyeva ijodida har bir yosh avlodni savodli, keng fikrlovchi, bilimli va vatanparvar, o'zbek qiz-o'g'lonlariga xos bo'lgan milliy qadriyat, urf-odat, milliylikka hurmat ruhida tarbiyalashga qaratilgan g'oyalarga

limmo-lim ekanligi bilan ham ajralib turadi. “O‘zbekiston —mening yuragim” va “Ozodliging senga bo‘lsin hamroh, elim!”, “Vatan—baxt demak”, “Obod mahallam ko‘chalari” turkum she‘rlari takibiga kiruvchi ko‘cha nomlariga bitilgan va mustaqillik shukronalari ufurib turgan vatan madhlarida vatanni sevuvchi yosh avlodni tarbiyalash hamda, o‘zbek xalqining ming yillik qadriyati bo‘lgan “Mahalla” tushunchalari bolalar dunyosiga olib kiriladi. Kavsar Turdiyeva “O‘zbekiston —mening yuragim” sherida o‘zbek qizining vatanga muhabbatini o‘zida aks ettirishi bilan birga, yurt kelajagiga ham shoira o‘z qalbidagi niyatlari bilan chizgilar soladi. She‘r bolalarning pok tilagi bilan shunday boshlanadi: Vatanimga qudrat bergin, xudoyim, U meni asrasin panohlarida.(1, 417-418-бетлар) She‘rning keyingi satrlarida esa urush manzaralari tilga olinib, kattalarning o‘ylariga aylangan holda, urush dog‘lari yod etiladi. Urush millionlab yostiqlarni quritib gunohga qolganligi va bir necha minglab bolalarning yetimlikda qoldirganligi haqidagi satrlar esa shunday keltiriladi. Pinjida pinhona yurmasin xoin. Forig‘ bo‘lsin urush gunohlaridan.(2, 417 - 418-бетлар)

Kavsar Turdiyeva keyingi satrlarida mustaqil yurtning buyuk kelajagi, urushlar davrida ne ko‘rguliklarni ko‘rmagan mehnatkash o‘zbek xalqining ko‘ksiga shamol tegishini shunday ta‘riflaydi: Kavushin oltindan kiysin hamyurtim Davra to‘rin olsin qaddin qilib g‘oz, Hotamtoy qalbiga yarasha doim Topsin o‘z va o‘zga yurtlarda e‘zoz. (3, 417-418-бетлар)

“O‘zbekiston—mening yuragim” she‘rining so‘ngi satrlarida Kavsar Turdiyeva vatanining go‘zalligiga mahliyo bo‘lib kelgan sayyohlardan yurtining osmoni-yu tayyoragohlari bo‘shamasin deya pok niyatlar qilishi bilan birga eng yorqin yulduz deb xaritalardan yurtini ko‘rsatishlari uning tilagi ekanligini keltirib o‘tadi va O‘zbekiston—mening yuragim deya yosh avlodga xitob qiladi. Albatta, bu so‘zlar zamirida bolalar shoirasining chuqur o‘ylari bilan birga vatanidagi million-million yoshlar uning yuragi, bu yurak esa uning vatani, vatani bo‘lajakligini kuylaydi. Bu kuylarni baralla kuylash onson bo‘lmaganligini esa yosh avlodga uqtirish, mustaqillikni e‘zoz va muqaddas bilish kerakligini “Ozodliging senga

bo'lsin hamroh, elim!" she'ri orqali o'tgan XX asrda xalqimiz boshidan o'tgan har bir sinovlarga alohida to'xtalib o'tadi. Ularni yosh avlodga sodda tushunchalar bilan ta'sirli qilib tasvirlaydi: Armoningda endi bo'lsin to'zim, elim! Yetar endi to'lagan boj, o'lponlaring, Osmoningda porlab tursin Cho'lponlaring! Fitnalarda qolib ketgan yelkanmiding, «Farzandimni ot» deb o'zing berganmiding,... (4, 417-418-бетлар)

Kavsar Turdiyeva ozodliging senga hamroh bo'lsin, elim deya turib, o'tgan asrning fitna bo'ronlari haqida so'zlay ketadi. Shoira o'zining vataniga bo'lgan, halol yegan o'z noni-yu, tuzin elim deya ta'riflagan ota o'zbek xalqiga yog'dirilgan tuhmatlarga chidolmay "Farzandimni ot" deb o'zing berganmiding... deya junbushga keladi. XX asrdagi o'zbek xalqining boshidan o'tkazgan kunlarini va xalqining tarixidagi qora sahifalarini esa shoira shunday eslaydi: Ko'zi bog'liq, qalbi dog'liq merganmiding Kelajakka maktub gina-kuduratlarining Zaminigda yayrab yursin Fitratlaring! Qo'ling yetmas edi sovut, qalqoningga. Sirtmoq bo'lgach tergan paxtang o'g'loningga Qonli yoshlar to'kding eshgan arqoningga. Kechir, bolam, mendan o'tdi xatom, deding.(5, 417-418-бетлар) Shoira Ota makoni, ona yurtining ozodligini madh etar ekan, uning ozodligining qadri, qimmatini yosh avlodga ona bo'lib so'zlaydi. She'rda tilga olingan voqealarga e'tibor bersak, shoira xalqimizning qonli davrlari bilan birga "Paxta ishi" deya minglab odamlarni sovuq panjara ortiga uloqtirgan soxta tuhmatlarni ham tilga oladi. Ammo, ming afsus bilan "Qo'ling yetmas edi sovut, qalqoningga" deya qo'shib qo'yadi. So'ng esa o'zbek xalqining mehribonligi, ochiq qo'lligi va bag'rikengligini tilga ola turib, urush davrida olib kelingan minglab yosh yetimlarning taqdirini shunday so'zlaydi. So'qmog'ingdan sag'ir o'tsa suyar eding Ko'zmunchoqqa ko'zlar tegsa kuyar eding, O'zga dardin yuragingga tuyar eding, O'zi emas, birovlariga qalqon elim, Yer yuzida eng ochiqqo'l mezbon elim,(6, 417-418-бетлар)

Kavsar Turdiyeva bu voqealarni qalamga olar ekan o'zbek atalmish bolajon xalqni, "Ko'zmunchog'iga —farzandiga ko'zlar teksta kuyadigan" xalqni turli

tuzumlar qoʻygan ayblovlariga farzandi uchun ham bosh eganligini soʻzlamochi boʻladi. Ammo, bugun uning xalqi ozod va farovon. Uning boshidan oʻtkazganlari esa yodidan chiqqan emas, yosh avlodni esa ozodlik va buyuk kelajak ruhida tarbiyalamoqda. Oʻzining buyuk bobokalonlarini u bugun faxir bilan tilga olmoqda, qayerdagi bosqinchi deya atalgan zolim shoh sifatida emas. Bularning bari esa shoiraga kelajakka mustahkam ishonch bilan yoshlarni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashga undaydi. Shu sabab ham u har bir yosh avlodga vatan haqida soʻzlaganda vatanining oʻtmishidan soʻz ochadi. Chunki u tarixni bilish vatanga muhabbat, muqaddas ozodlik kabi tuyʻgʻularni tarix kabi avlodga kam-koʻstsiz va tortilgan pardalarsiz haqqoniy soʻzlaguvchi tarixdan oʻzga narsalar yoʻqligiga amin. Shu sabab ham Kavsar Turdiyeva mustaqil Oʻzbekiston davlatining yosh avlodlarini ajdodlar ruhiga hurmat ruhida tarbiyalab, oʻz ijodida ajdodlar xotirasini keng yoritadi. Kavsar Turdiyeva ajdodlar, allomalar mavzusida ajdodlar tilidan yosh avlodga xitob qiladi. Bular sirasidan esa “Alpomishni oʻqib”, “Amir Temur vasiyati”, “Temuriy malikalarim” kabi k sheʼrlar ajralib turadi. “Amir Temur vasiyati” sheʼrida Amir Temur tilidan yosh avlodga vasiyat aytilib, yoshlarni vatanni sevishtga, or-nomus kabi xalq oriyatini yuksak tutishga undovlar beriladi. Kavsar Turdiyeva vatan tushunchalarini yosh avlodga xalqimizning buyuk tarixini soʻzlash bilan bayon etib, ajdodlarimizning vatanga boʻlgan muhabbatlarini sheʼrlarida aks ettiradi. Bolalar adabiyotining asosiy maqsadlaridan biri yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdir. Kavsar Turdiyeva ijodi esa vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning unumli yoʻlini tanlagan holda yoshlarni tarixga oshno qilgan holda olib boradi. Shu bilan birga ulugʻ tarix yoshlarni har jabhada komil farzand boʻlishga undashi ham tahsinga sazovordir. Kavsar Turdiyeva ijodi esa bu jabhalari bilan bugungi zamon yoshlarining tarbiyasida ahamiyatlidir.

Adabiyotlar:

1. Турдиева.К “САЙЛАНМА”. Тошкент 2007